

**СОПОСТАВЛЕНИЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО И АУТОИММУННОГО СТАТУСА
ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ГРЕЙВСА И АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ ПРИ
ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ**

Саидова Ф.Х.

д.м.н., профессор, руководитель отделения эндокринной хирургии Научного Центра Хирургии им. М.А.Топчибашева, Азербайджан, Баку
<https://orcid.org/0000-0002-9511-7927>

Асланова Ж.Б.

м.н.с. отделения эндокринной хирургии Научного Центра Хирургии им. М.А.Топчибашева, Азербайджан, Баку
<https://orcid.org/0000-0002-3981-4883>

Алекперова Ш.И.

к.м.н., н.с. отделения эндокринной хирургии Научного Центра Хирургии им. М.А.Топчибашева, Азербайджан, Баку
<https://orcid.org/0009-0002-2164-6487>

Маилова А.А.

к.м.н., м.н.с. отделения эндокринной хирургии Научного Центра Хирургии им. М.А.Топчибашева, Азербайджан, Баку
<https://orcid.org/0009-0008-5383-032X>

Мурадов Низами Ф.

главный научный сотрудник отделения реанимации и интенсивной терапии Научного Центра Хирургии им. М.А.Топчибашева, Азербайджан, Баку

**COMPARISON OF HEMATOLOGIC AND AUTOIMMUNE STATUS OF PATIENTS WITH GRAVES
DISEASE AND AUTOIMMUNE THYROIDITIS DURING SURGICAL TREATMENT**

Saidova F.

Doctor of Medical Sciences, professor, chief of department of endocrine surgery of Scientific Center of Surgery named M.A.Topchubashov
Baku, Azerbaijan
<https://orcid.org/0000-0002-9511-7927>

Aslanova J.

Junior Researcher department of endocrine surgery of Scientific Center of Surgery named M.A.Topchubashov, Baku, Azerbaijan
<https://orcid.org/0000-0002-3981-4883>

Alakbarova Sh.

PhD, Senior Scientist department of endocrine surgery of Scientific Center of Surgery named M.A.Topchubashov, Baku, Azerbaijan
<https://orcid.org/0009-0002-2164-6487>

Mayilova A.

PhD, Junior Researcher department of endocrine surgery of Scientific Center of Surgery named M.A.Topchubashov, Baku, Azerbaijan
<https://orcid.org/0009-0008-5383-032X>

Muradov N.

PhD, Senior Researcher of department of anaesthesiology and reanimatology of Scientific Center of Surgery named M.A.Topchubashov, Baku, Azerbaijan

АННОТАЦИЯ

Обследовано 28 (65,1%) пациентов с БГ с анемией (средний возраст 43,6±2,5 лет) и 36 лиц с АИТ с анемией (средний возраст 44,1±1,7 лет). Выполнение тотальной тиреоидэктомии у пациентов с БГ и АИТ с анемией приводит к прекращению аутоиммунного процесса и улучшению гематологических показателей на фоне эутиреоза, достигнутого в течение года после операции за счет заместительной терапии левотироксином. Сохранение ткани ЩЖ при выполнении субтотальной тиреоидэктомии у обеих групп лиц способствует, по - видимому, дальнейшему усугублению аутоиммунных нарушений и ухудшению гематологических показателей, несмотря на эутиреоидный гормональный фон пациентов спустя год после операции.

ABSTRACT

A total of 28 (65.1%) patients with Graves' disease (GD) and anemia (average age 43.6 ± 2.5 years) and 36 individuals with autoimmune thyroiditis (AIT) and anemia (average age 44.1 ± 1.7 years) were examined. Performing total thyroidectomy in patients with GD and AIT with anemia leads to the cessation of the autoimmune process and improvement in hematologic parameters against the background of euthyroidism, achieved within a year after the surgery through replacement therapy with levothyroxine. Preservation of thyroid tissue in both

groups of patients during subtotal thyroidectomy seems to contribute to further exacerbation of autoimmune disorders and deterioration of hematologic parameters, despite the euthyroid hormonal profile of patients a year after surgery.

Ключевые слова: щитовидная железа, болезнь Грейвса, аутоиммунный тиреоидит, иммунные нарушения, гематологические изменения, хирургическое лечение.

Keywords: thyroid gland, Graves' disease, autoimmune thyroiditis, immune disorders, hematologic changes, surgical treatment.

Известно, что некоторые заболевания щитовидной железы (ЩЖ) могут влиять на гемопоэз [7]. Это касается прежде всего аутоиммунных заболеваний, сопровождающихся дисфункцией ЩЖ, – болезнь Грейвса и аутоиммунный тиреоидит [13, 14, 17, 19]. Хотя анемия и дисфункция ЩЖ наблюдаются одновременно, причинно-следственная связь между нарушениями остается неоднозначной. Если гормоны ЩЖ стимулируют эритропоэз, то в свою очередь, железодефицитная анемия отрицательно влияет на статус тиреоидных гормонов [20, 16, 21]. Механизмы развития анемии при гипотиреозе (АИТ) и гипертиреозе (БГ) до сегодняшнего дня до конца не изучены, причем в литературе в большей степени освещены причины развития и формы анемии при гипотиреозе, чем при гипертиреозе [6, 8, 11, 16, 17, 21]. Немногочисленные исследования, посвященные выявлению связи анемии и заболеваний ЩЖ сообщают о противоречивых результатах относительно частоты анемии при гипотиреозе и гипертиреозе [8, 14, 15, 18, 21, 22]. Железодефицитная анемия может быть первым симптомом, приводящем к диагностике гипотиреоза и аутоиммунной тиреопатологии [1, 10, 11, 13]. Пациенты с тиреоидными антителами подвержены более высокому риску развития дефицита железа и анемии, считают Ş. Koç et al, опираясь на полученные результаты [13]. Проведя большие когортные исследования, некоторые авторы установили, что даже на фоне эутиреоза имеется достоверная положительная связь между уровнем свободных тиреоидных гормонов, гемоглобином и уровнем эритроцитов [1, 5, 22]. Взаимоотношающее течение анемии и аутоиммунных заболеваний ЩЖ отрицательно сказывается на качестве жизни пациентов и является клинической проблемой [8, 9, 12].

Целью исследования было сопоставление гематологических и иммунологических параметров пациентов с БГ и АИТ при выполнении различных объемов оперативного вмешательства.

Материал и методы

Обследовано 28 (65,1%) пациентов с БГ с анемией (средний возраст $43,6 \pm 2,5$ лет) и 36 лиц с АИТ с анемией (средний возраст $44,1 \pm 1,7$ лет). Среди пациентов с БГ анемия легкой степени отмечалась у 25 (89,3%), средней степени тяжести - у 3 (10,7%) лиц. При оценке гемограмм лиц с АИТ анемия легкой степени была выявлена у 34 (94,4%), средней степени тяжести - у 2 (5,6%) больных. По объему выполненной тиреоидэктомии пациенты обеих групп были разделены на две подгруппы группы: перенесшие тотальную тиреоидэктомию и субтотальную тиреоидэктомию (в эту группу вошли больные, которым были выполнены операции объемом меньше, чем тотальная тиреоидэктомию – пре-

дельно тотальная тиреоидэктомию, гемитиреоидэктомию с субтотальной резекцией противоположной доли, субтотальная резекция ЩЖ).

В клиническом анализе крови определяли гемоглобин, эритроцитарные индексы MCV (средний объем эритроцита), MCH (среднее содержание HGB в эритроците), MCHC (средняя концентрация HGB в эритроцитарной массе). Кроме того, определяли уровень сывороточного железа (Фесыв) и ферритина (Фр) (набор фирмы Roche). Диагноз анемии устанавливали при уровне гемоглобина 120г/л и менее у женщин и 130г/л и менее у мужчин (ВОЗ, 2001). Фенотипирование лимфоцитов крови проводили с помощью люминесцентного микроскопа по маркерам CD3+ (общая популяция Т- лимфоцитов), CD4+ (Т- хелперы), CD8+ (Т- цитотоксические супрессоры), CD19+ (В-лимфоциты) (панель ООО-«Сорбент», Москва). Результаты учитывали в %. Содержание ЦИК в сыворотке крови проводили по методу Ю.А.Гриневича, А.Н.Алферова, 1981, в модификации [2]. Для определения эритрофагоцитоза в плазме крови применяли известный метод исследования периферической крови метод Цинкхама – Конли в модификации Е.Н.Новоселовой [3]. Определяли уровень гормонов :TSH и Т4 свободный (набор фирмы Roche) и антител к рецептору ТТГ (TSHRAb) и тиреоиднойпероксидазе (TPOAb) (набор фирмы Roche). Математический анализ полученных результатов проводили с использованием пакета программ Excel, 2017. Были использованы структурные характеристики вариационного ряда (средняя, ошибка средней), а для оценки различий между выборками применяли непараметрический критерий Вилкоксона-Манна-Уитни [4].

Результаты и их обсуждение

В таблице №1 приведена сравнительная гемограмма пациентов с БГ и АИТ до и после выполнения субтотальной тиреоидэктомии. В обеих группах больных отмечаются однонаправленные изменения как до, так и после операции. В дооперационном периоде более выраженные изменения отмечаются в группе больных АИТ: по уровню MCV, MCH, Fe сыв., Фр отмечаются статистически значимые изменения, а по уровню ЦП и НСТ недостоверные в сравнении с соответствующими показателями группы лиц с БГ. Спустя 6 месяцев после операции в обеих группах наблюдается усугубление анемии, по показателям: HGB, RBC, ЦП, MCH и Fe сыв. они статистически достоверно отличаются между собой. Еще более выраженное нарушение всех гематологических показателей в обеих группах пациентов в сравнении с контролем наблюдается через год после субтотальной тиреоидэктомии, при этом по показателям: HGB, RBC и НСТ они достоверно отличаются между собой.

Таблица № 1

Сравнительная гемограмма лиц с БГ и АИТ, подвергшихся субтотальной тиреоидэктомии (M±m)

Показатель	БГ субтотальная тиреоидэктомия (n=10)			АИТ субтотальная тиреоидэктомия (n=12)			Практ. здоровые (n=15)
	До опер	6 мес	1 год	До опер	6 мес	1 год	
HGB, г/л	102,5±3,6*	98,1±3,6*	94,1±1,6*	107,3±2,3*	106,1±2,0*^	104,7±2,4*^	133,2±1,8
RBC x 10 ¹² /л	4,3±0,1	3,9±0,2*	3,6±0,1*	4,5±0,1	4,2±0,1^	3,9±0,08*^	4,3±0,07
HCT, %	33,6±1,1*	32,3±1,9*	28,1±1,1*	32,1±0,7*	31,9±0,7*	31,0±0,7*^	39,8±0,5
ЦП	0,79±0,02*	0,83±0,01*	0,78±0,02*	0,75±0,02*	0,77±0,02*^	0,8±0,02*	0,92±0,006
MCV, фл	78,2±2,4*	80,5±2,4*	76,1±2,7*	72,4±2,3*^	76,3±2,1*	78,7±1,9*	91,9±0,6
MCH, пг	26,5±0,8*	27,1±0,8*	25,8±0,8*	24,3±0,8*^	25,7±0,7*^	26,7±0,7*	30,8±0,2
MCHC, г/дл	33,7±0,09*	33,4±0,09	33,1±0,3*	33,4±0,09	33,7±0,1	33,7±0,08	33,4±0,04
Фесыв., ммол/л	14,7±0,7*	13,6±0,6*	11,3±0,4*	12,5±0,6*^	11,8±0,6*^	10,9±0,4*	18,4±1,3
Фр, нг/мл	23,9±2,8*	19,3±4,2*	15,1±2,3*	18,6±2,2*^	15,4±4,0*	13,3±3,4*	35,9±2,0

* - статистическая достоверность различий относительно данных у практически здоровых

^ - статистическая достоверность различий данных групп с БГ и АИТ между собой

Иммунные нарушения, выражающиеся в иммунодефиците клеточного звена иммунитета и активации гуморального звена отмечаются в обеих группах больных, при этом лишь уровень CD4+ хелперов достоверно ниже у больных АИТ (p<0,05)(таблица №2). Спустя 6 месяцев после операции показатели клеточного иммунитета и уровень ЦИК у лиц с АИТ статистически значимо ниже соответствующих показателей группы больных с БГ. Спустя год эта тенденция сохраняется: измене-

ния уровней CD3+, CD4+, субпопуляционного индекса и ЦИК более выражены у больных АИТ (p<0,05). Уровень TRAb при БГ снизился, но недостоверно; уровень ТРОAb при АИТ практически не изменился. При этом больные, находясь на заместительной терапии были в эутиреоидном состоянии. Таким образом, при выполнении субтотальной тиреоидэктомии в обеих группах наблюдаются однотипные изменения, до и после операции, лишь по некоторым показателям более выраженные у пациентов с АИТ (таблица №2).

Таблица №2

Иммунограмма лиц с БГ и АИТ, подвергшихся субтотальной тиреоидэктомии (M±m)

Показатель	БГ субтотальная тиреоидэктомия (n=10)			АИТ субтотальная тиреоидэктомия (n=12)			Практ. здоровые (n=15)
	До опер	6 мес	1 год	До опер	6 мес	1 год	
CD3+, %	50,8±1,6*	56,0±1,5*	56,9±1,5*	48,9±1,7*	48,3±1,7*^	49,0±1,7*^	66,5±1,4
CD4+, %	30,3±0,8*	31,3±1,1*	31,2±0,7*	27,8±0,4*^	27,2±0,6*^	26,9±0,6*^	37,9±0,9
CD8+, %	19,3±0,7*	18,7±0,5*	17,7±0,7*	18,0±0,4*	17,5±0,3*^	17,0±0,4*	28,3±0,8
CD4+/CD8+	1,58±0,05*	1,67±0,05*	1,78±0,06*	1,54±0,02*	1,55±0,02*^	1,58±0,03*^	1,4±0,04
CD19+, %	18,7±0,8*	19,6±0,8*	20,8±0,6*	19,7±1,0*	20,4±0,8*	20,8±0,7*	11,3±0,6
ЦИК, усл.ед.	97,0±3,3*	105,0±3,2*	113,0±2,8*	85,8±3,3*	88,8±2,4*^	90,8±1,7*^	64,3±1,5
ЭФ, %	2,1±0,4*	2,6±0,3*	2,9±0,5*	2,5±0,2*	2,7±0,2*	2,8±0,2*	0,8±0,08
TRAb, (IU/l)	9,5±1,5*		7,7±1,6*^				<1,75 – negative >1,75 – pozitiv
ТРОAb, IU/ml				163,6±41,5*		164,1±40,3*	<30
TSH	0,1±0,03*	-	2,18±0,4	3,7±0,7^	-	3,7±0,3^	0,32-5,2
T4 free	13,3±3,5*	-	1,4±0,09	1,4±0,1^	-	1,1±0,08	0,7-1,8

* - статистическая достоверность различий относительно данных у практически здоровых

^ - статистическая достоверность различий данных групп с БГ и АИТ между собой

Проведение сравнительной оценки гематологических и иммунологических параметров пациентов с БГ и АИТ с анемией, перенесших тотальную тиреоидэктомию выявила следующее. В дооперационном периоде в обеих группах больных наблюдаются гематологические нарушения, характерные

анемии, причем однонаправленные и статистически недостоверно отличающиеся между собой, кроме RBC, по которому группы отличаются между собой значимо (p<0,05). Спустя 6 месяцев после тотальной тиреоидэктомии наблюдается тенденция к улучшению гематологических параметров обеих

групп, причем лишь по уровню ЦП, МСНС и Фр они отличаются между собой статистически недостоверно. Спустя год после операции гематологические параметры значительно улучшились у пациентов обеих групп и практически не отличаются от

контрольных. Лишь показатель уровня гематокрита у лиц с АИТ еще достоверно отличается от соответствующего показателя контроля и пациентов с БГ ($p < 0,05$) (таблица №3).

Таблица № 3

Сравнительная гемограмма пациентов с БГ и АИТ, подвергшихся тотальной тиреоидэктомии ($M \pm m$)

Показатель	БГ тотальная тиреоидэктомия (n=18)			АИТ тотальная тиреоидэктомия (n=24)			Практ. здоровые (n=15)
	До опер	6 мес	1 год	До опер	6 мес	1 год	
HGB, г/л	109,8±8,3*	117,4±1,4*	132,3±2,3	105,7±2,7*	124,7±2,4*^	128,1±1,5	133,2±1,8
RBC x 10 ¹² /л	4,5±0,1	4,0±0,05	4,8±0,09*	4,2±0,1^	4,6±0,1*^	4,7±0,06*	4,3±0,07
HCT, %	32,7±0,4*	34,9±0,5*	39,7±0,7	31,8±0,7*	37,1±0,7*^	37,9±0,4*^	39,8±0,5
ЦП	0,77±0,02*	0,87±0,01*	0,82±0,01	0,79±0,01*	0,8±0,01*	0,81±0,01	0,92±0,006
MCV, фл	74,6±2,3*	87,1±1,3*	82,7±1,5*	76,2±1,4*	80,5±1,7*^	80,9±1,2*	91,9±0,6
MCH, пг	25,1±0,8*	29,3±0,4	27,6±0,6*	25,4±0,5*	27,1±0,5*^	27,2±0,4*	30,8±0,2
МСНС, г/дл	33,5±0,06	33,6±0,07	33,3±0,3	33,1±0,2	33,5±0,04	33,7±0,09	33,4±0,04
Фесыв., ммол/л	14,7±0,3*	16,1±0,4	17,4±1,1	12,2±0,5*	14,3±0,6*^	15,2±0,7	18,4±1,3
Фр,нг/мл	26,4±2,4*	33,9±1,0	34,3±0,6	23,3±2,1*	30,4±2,1	35,7±0,3	35,9±2,0

* - статистическая достоверность различий относительно данных у практически здоровых

^ - статистическая достоверность различий данных групп с БГ и АИТ между собой

Сопоставление иммунологических параметров до выполнения тотальной тиреоидэктомии вывило, что в обеих группах отмечаются выраженные в сравнении с контролем изменения и только по показателю ЭФ нарушения более выражены у больных АИТ ($p < 0,05$) (таблица №4). Спустя 6 месяцев после операции иммунологические показатели обеих групп улучшились, но в большей степени лиц с БГ. По значениям пяти показателей: CD8+, CD4+/CD8+, CD19+, ЦИК, ЭФ эта группа достоверно отличается от значений показателей лиц с АИТ. Год после операции – время становления гормонов гипофиза и щитовидной железы, разрешения

аутоиммунных процессов в сохраненной ткани ЩЖ. Через год после оперативного вмешательства иммунологические параметры обеих групп приблизились к контрольным, лишь в группе больных АИТ еще сохраняются значимые изменения в сравнении с соответствующими показателями лиц с БГ по трем аутоиммунным параметрам: CD8+, ЦИК, ЭФ (таблица №4). Однако, значительное улучшение всех иммунологических параметров после тотальной тиреоидэктомии делает эту разницу не столь существенной.

Таблица № 4

Иммунограмма лиц с БГ и АИТ, подвергшихся тотальной тиреоидэктомии ($M \pm m$)

Показатель	БГ тотальная тиреоидэктомия (n=18)			АИТ тотальная тиреоидэктомия (n=24)			Практ. здоровые (n=15)
	До опер	6 мес	1 год	До опер	6 мес	1 год	
CD3+, %	48,7±1,4*	53,3±1,2*	62,7±0,7	47,0±0,9*	53,9±0,7*	61,3±0,7*	66,5±1,4
CD4+, %	30,2±0,8*	32,4±0,7*	35,4±0,5	29,5±0,6*	31,6±0,5*	33,8±0,4*	37,9±0,9
CD8+, %	17,9±0,5*	25,3±0,5	27,1±0,5	17,6±0,4*	20,5±0,4*^	24,8±0,3*^	28,3±0,8
CD4+/CD8+	1,68±0,03*	1,3±0,02*	1,3±0,02*	1,68±0,02*	1,53±0,01*^	1,36±0,01	1,4±0,04
CD19+, %	19,4±0,5*	13,9±0,5*	12,9±0,4	20,4±0,4*	17,3±0,4*^	13,1±0,3	11,3±0,6
ЦИК, усл.ед.	98,8±2,0*	69,1±1,3	63,6±0,9	98,9±2,6*	77,9±1,3*^	67,3±1,2^	64,3±1,5
ЭФ, %	2,1±0,3*	1,2±0,1*	0,78±0,06	3,1±0,3*^	1,8±0,2*^	1,1±0,03^	0,8±0,08
TRAb, (IU/l)	11,7±1,4		2,1±0,1^				<1,75 – negative
TPOAb, IU/ml				281,7±42,8*		19,2±2,7*^	>1,75 – pozitiv
TSH	0,11±0,02*	-	2,4±0,3	4,0±0,5	-	3,3±0,2^	0,32-5,2
T4 free	14,3±3,4*	-	1,5±0,06	1,2±0,08	-	1,3±0,07	0,7-1,8

* - статистическая достоверность различий относительно данных у практически здоровых

^ - статистическая достоверность различий данных групп с БГ и АИТ между собой

Выводы

1. В дооперационном периоде как у лиц с БГ, так и у пациентов с АИТ с анемией наблюдаются выраженные и однонаправленные гематологические нарушения (снижение HGB, HCT, ЦП, MCV, MCH, Fe сыв и Фр), характерные анемии и глубокие и однонаправленные аутоиммунные нарушения, выражающиеся в клеточном иммунодефиците (снижение уровня CD3+, CD4+, CD8+) и повышении активности гуморального иммунитета (повышение уровня CD19+, CD4+/CD8+, ЦИК, ЭФ, TRAb и TPOAb).

2. Выполнение тотальной тиреоидэктомии у пациентов с БГ и АИТ с анемией приводит к прекращению аутоиммунного процесса и улучшению гематологических показателей на фоне эутиреоза, достигнутого в течение года после операции за счет заместительной терапии левотироксином.

3. Сохранение ткани ЩЖ при выполнении субтотальной тиреоидэктомии у обеих групп больных способствует, по - видимому, дальнейшему усугублению аутоиммунных нарушений и ухудшению гематологических показателей, несмотря на эутиреоидный гормональный фон пациентов спустя год после операции.

Литература

1. Гончарова О.А. Репродуктивная эндокринология. №1(51), березень 2020. WWW.REPRODUCT-ENDO.COM / WWW.REPRODUCT-ENDO.COM.UA
2. «Медицинские лабораторные технологии: руководство по лабораторной диагностике» под ред. Карпищенко А.И., Т.2.-М.: ГЭОТАР. – Медиа, 2013, 792 С
3. «Медицинские лабораторные технологии: руководство по лабораторной диагностике» под ред. Карпищенко А.И., М. ГЭОТАР. – Медиа, 2012, т.1, С. 355
4. Трухачева Н.В. Математическая статистика в медико-биологических исследованиях с применением пакета Statistica. - М.: «ГЭОТАР- Медиа», 2012. - 384с.
5. Bremner A.P., Feddema P., Joske D.J., leedman P.J., O'leary P.C., Olynyk J.K., Walsh J.P. Significant association between thyroid hormones and erythrocyte indices in euthyroid subjects// Clin Endocrinol (Oxf): 2012 Feb;76(2):304-11. DOI: 10.1111/j.1365-2265.2011.04228
6. Cellini M, Santaguida MG, Stramazzo I, Capriello S, Brusca N, Antonelli A, et al. Recurrent Pregnancy Loss in Women with Hashimoto's Thyroiditis with Concurrent Non-Endocrine Autoimmune Disorders// Thyroid (2020) 30(3):457–62. doi: 10.1089/thy.2019.0456
7. Chandel R.S., Chatterjee G., Abichandani L. Impact of subclinical hypothyroidism on iron status and hematological parameters //Ann Pathol Lab Med, Vol 2, №1, (2015), pp. 21-25
8. De Oliveira Silva FP, Pont BCD, Padilha ACS, Machado MJ, Gonçalves LF, de Paiva KM, Haas P and Blatt SL Evaluation of Anemia in Thyroid Dys-

functions: Retrospective Cross-Sectional Study// Clinical Pathology and Research Journal 2022, 6(1): 000149, P.1-12

9. Erdogan M, Kösenli A, Ganidagl S, Kulkasizoglu M. Characteristics of anemia in subclinical and over thypothyroid patients //Endocr J. 2012;59:213–220

10. Floriani, C., Feller M., Aubert, C.E. et al. Thyroid dysfunction and anemia: a prospective cohort study anda systematic review// Thyroid 28.5 (2018): 575–82. DOI: 10.1089/thy.2017.0480

11. Ghiya R., Ahmad S. Severe Iron-Deficiency Anemia Leading to Hypothyroidism //J Endocr Soc 3 Suppl. 1 (2019): SUN-591. DOI: 10.1210/js.2019-SUN-591

12. Haas P. and Blatt S.L. Evaluation of Anemia in Thyroid Dysfunctions Anemia in Thyroid Dysfunctions: Retrospective Cross-Sectional Study// Clinical Pathology and Research Journal 2022, 6(1): 000149, P.1-12

13. KOÇ Ş., GÜNGÖR K, DOKU N., GÜNGÖR Z, UZUNLULU M. Irondeficiency in women with thyroid-specific autoantibodies:A case control study // J Exp Clin Med 2022; 39(1): 194-198 doi: 10.52142/omujecm.39.1.38

14. M'Rabet-Bensalah K, Aubert C.E, Coslovsky M, Collet T.H, Baumgartner C. et al. Thyroid dysfunction and anaemia in a large population-based study // Clinical Endocrinology 2016, 84(4): 627-631

15. Omar S, Taeib S.H, Kanoun F, Hammami M.B, Kamoun S. et al. Erythrocyte abnormalities in thyroid dysfunction /Tunis Med 2010, 88(11): 783-788

16. Prakash R.P., Atishay J. Study of anemia in primary hypothyroidism // Thyroid Research & Practice, 14(1), 22-24, http://www.thetrp.net/tex.asp.2017/14/12/200564

17. Sawyer S. A., Ayad A. M. Effects of thyroid dysfunction on hematological parameters: Case controlled study //Annals of Medicine and Surgery Volume 57, September 2020, P. 52-55

18. Sehgal S, Tamatea J.A.U., Conaglen J.V. , Elston M.S. Anaemia and thyrotoxicosis: The need to look for an alternative cause //Clin Endocrinol (Oxf) 2018 Jun;88(6):957-962. doi: 10.1111/cen.13598. Epub 2018 Apr 14

19. Shchekotova, A.P. “Diagnosis of Anemia.” Therapy 5 (2016): 76–86

20. Soliman A.T., De Sanctis V., Yassin M., Wagdy M., Soliman N. Chronic anemia and thyroid function Acta Biomed 2017, Vol. 88, N. 1: 119-127 DOI: 10.23750/abm.v88i1.6048

21. Szczepanek-Parulska, E., Hernik, A., Ruchała, M. “Anemia in thyroid diseases.”// Pol Arch Intern Med 127.5 (2017): 352–60. DOI: 10.20452/pamw.39851–3

22. Wopereis D.M., Du Puy R S, van Heemst D., Walsh J.P., Bremner A., Bakker S.J. L., Bauer D. C., Cappola A.R., Ceresini G., Degryse J. The Relation Between Thyroid Function and Anemia: A Pooled Analysis of Individual Participant Data //The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 103, Issue 10, October 2018, Pages 3658–3667, https://doi.org/10.1210/jc.2018-00481